

LES ONOMATOPÉES ET LES ARGOTS

Yakubova Mukhayo Madraximovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159007>

Annotation:

On est assez porté à penser que la langue est un moyen d'expression parfait, ou du moins adéquat à son objet, vu qu'elle est élaborée par les usagers en fonction de leurs besoins à l'aide d'un matériel quasi inépuisable, le nombre des combinaisons de sons articulés étant pratiquement infini. Le plus grave problème que posent les onomatopées est de les distinguer des interjections, qui sont des morphèmes. Au sens étroit du mot, l'argot, pour le linguiste, est le langage des malfaiteurs.

Mots clés:

l'onomatopée, l'argot, la création de nouveaux mots,

Introduction

Le français est peut-être une des langues les plus lacuneuses, du fait surtout qu'il se refuse avec une rigueur désespérante à utiliser dans tel cas donné même les ressources dont il dispose théoriquement. Parmi les problèmes que pose l'étude du vocabulaire, un des plus délicats est celui de la détermination des mots. Mais il est arrivé que des mots ont, au cours de leur histoire, acquis des sens tellement différents de leur sens premier qu'ils ont vraiment donné naissance à des mots nouveaux. Pour certains termes, cette évolution a été accompagnée d'une différenciation orthographique. Mais cette distinction orthographique n'existe pas toujours. Voyons par exemple le mot *plume*. Comme on se servait de plumes d'oie pour écrire, on a donné le nom de *plumes* aux « plumes » d'acier inventées vers 1830, qui devaient les remplacer. Aujourd'hui que les plumes d'oie ont totalement disparu de l'arsenal de l'écrivain, nous n'avons plus la même image dans l'esprit lorsque nous parlons d'une plume d'oiseau ou d'une plume de stylo. Historiquement c'est le même mot, pratiquement ce sont deux mots différents. Cependant, les dictionnaires continuent à en faire un seul article.

Onomatopées et l'intonation

D'après leur définition, il faut que les onomatopées soient des sons en dehors du plan véritable de la langue, des « corps étrangers » qui, pour des raisons graphiques seulement, sont rendus par des lettres dans les livres. Dans un exemple tel que : *Vois donc un médecin . - Pfff! Ils ne savent rien*, il ne s'agit pas du phonème (p) suivi de trois phonèmes (f) , mais d'une tentative de rendre un soufflement qui commence par l'ouverture des lèvres.

Il en va de même des sons du langage des animaux, dont la graphie a seulement été standardisée: on écrit *miaou*, mais, en prononçant le son , on s'efforce plus ou moins d'imiter l'animal.

Le nom féminin onomatopée est un emprunt (1585) au bas latin *onomatopoeia* , lui-même emprunté au grec tardif *onomatopoliia* qui signifie « création de mots par imitation de sons ». Le nom est formé de la racine indo-européenne *onoma* (nom) et du verbe *poiein* (faire, fabriquer, créer). Le mot a eu aux 18ème et 19ème siècles, notamment chez Charles Nodier , une signification étendue s'appliquant à des mots dont la racine connue ou supposée, est censée évoquer un son et avoir une origine expressive . Cette valeur du mot correspond à la théorie « *imitative* » de l'origine du langage.

L'hypothèse de l'origine onomatopéique du langage humain est assez généralement abandonnée de nos jours. Ferdinand de Saussure indique déjà que ce processus de création lexicale ne saurait être que marginal. La théorie de l'arbitraire du signe s'oppose radicalement à une conception onomatopéique de l'origine des langues.

Une onomatopée est une catégorie d'interjection émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent. Certaines onomatopées sont improvisées de manière spontanée, d'autres sont conventionnelles. Elles sont, dans certains cas, reconnues comme un mot.

Un critère assez sûr des onomatopées est leur structure exclusivement consonantique : *pstt! chtt! tss! ftt!* Etant composées de consonnes sourdes, de telles onomatopées ne peuvent pas être accompagnées d'intonation, comme le sont les phrases de la langue ordinaire. En revanche, la plupart des exclamations vocaliques seront des interjections véritables.

Donc, en séparant les onomatopées et les exclamations une distinction analogue est établie par un savant Karcevskij. Et il les caractérise justement par le fait que les secondes peuvent former une phrase, c'est-à-dire être accompagnées d'une intonation, tandis que les premières ne le peuvent pas.

Evidemment, on ne peut pas établir un système de sons qui serait extérieur à la langue.

Autres exemples d'onomatopées courantes:

- *bé* (un mouton)
- *bzzz* (un vol d'insecte)
- *vroum* (un moteur)
- *bang* (une explosion)
- *dring* (une sonnette)
- *toc toc* (un choc)

En littérature, l'onomatopée devient une figure de style lorsqu'elle s'intègre à une unité lexicale. Nous retrouvons des onomatopées dans les récits, les poèmes, etc.

- *Toc, toc!* J'entends quelqu'un frapper à la porte.
- Nous entendons le *ding-dong* de la sonnette.

Qu'est-ce que l'argot?

La question n'est pas superflue, car suivant les milieux ou les individus, ce mot sert à désigner un ensemble assez différent de faits linguistiques.

Parler argot, dans l'usage courant, c'est employer des mots, des expressions bannis de la langue académique, mais en faveur auprès de ceux, artistes ou ouvriers, qui affectent une indépendance de langage: vocables dont la pittoresque verdeur rachète plus ou moins la trivialité. A cette conception vague, la science oppose une définition plus précise. Au sens étroit du mot, l'argot, pour le linguiste, est le langage des malfaiteurs. Par extension, il désigne aussi un certain nombre de langages spéciaux qui offrent des traits communs avec le précédent. C'est dans ce sens que nous emploierons le terme, tout en faisant rentrer dans notre étude la pénétration de l'argot dans la langue populaire et familière de nos jours.

Tout langage parlé par un grand nombre d'individus a tendance à se segmenter. D'une part, en raison de son extension géographique, pour donner naissance aux dialectes et patois. A un autre point de vue, la scission s'opère, de préférence au sein des grandes agglomérations, en raison des milieux sociaux: il en résulte les langues spéciales, dont les langages de métiers, au sens large du mot, constituent le type le plus répandu dans les sociétés modernes. Langues

spéciales et patois se présentent d'ailleurs dans des conditions bien différentes: ceux-ci ont chacun leur phonétique, leur grammaire, leur lexique; celles-là, au contraire, ne diffèrent, en principe, que par le vocabulaire, de la langue générale, langue nationale ou patois, sur laquelle elles sont entées: grammaire et prononciation sont celles de la population ambiante. Une minorité seulement de langues spéciales accusent une forme argotique, constituent les argots. Sans que les deux groupes soient respectivement isolés par une délimitation rigoureuse, les argots présentent cependant un ensemble de caractères, qui leur sont propres.

En outre, les argots sont essentiellement oraux: on ne les écrit pas, même les argots scolaires, sauf si les circonstances le requièrent.

En outre, les argots sont essentiellement oraux: on ne les écrit pas, même les argots scolaires, sauf si les circonstances le requièrent.

L'argot proprement dit est un langage parasite qui ne se distingue du parler commun ni par la prononciation ni par la grammaire, mais par le doublement du vocabulaire au moyen de termes qui lui sont propres. Les argots naissent dans des groupes restreints qui ont une forte conscience de leur isolement et qui se défendent plus ou moins contre les groupes environnants. La connaissance de l'argot y a plus ou moins un caractère d'initiation, suivant d'immémoriales coutumes.

On a pris l'habitude, qui crée des confusions, de dire que des gens « parlent argot » lorsqu'ils emploient quelques termes argotiques dans leur français familier.

Voici quelques exemples de l'argot:

- « *Mon mec bosse dans une nouvelle boîte.* » Le mot *mec* à désigner un copain, le verbe *bosser* qui veut dire travailler et *boîte*-l'entreprise.

- « *C'est ouf, j'ai plus de thune.* » *Ouf* le verlan de *fou* c'est-à-dire changer le lieu de lettres dans un mot, et *thune* signifie l'argent.

- « *Elle est trop mignonne, ma meuf.* » Le mot *meuf* représente le verlan de femme.

Conclusion

Pour conclure on peut constater que toute langue possède de certain nombre d'onomatopées d'après son système phonologique. Elles peuvent également fonctionner comme des verbes ou des noms. Les onomatopées et les argots enrichissent la langue familière par des raccourcis sonores et imagés. L'étude du vocabulaire de l'argot est extrêmement difficile. Le fait est que l'argot, le langage des bas-fonds de la société par excellence, est constamment modifié par ceux qui le parlent. S'il ne changeait pas, il ne servirait plus à ses buts. Les uns sont des interjections imitant des sons et peuvent fonctionner comme des noms ou des verbes; les autres renouvellent la langue par le verlan, l'emprunt ou le détournement de sens.

References:

1. Les particularités du fonctionnement des onomatopées et des interjections dans la presse contemporaine française. Ulfet Ibrahim;
2. Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises, 1808;
3. Introduction à l'étude de l'interjection, loc. Cit., p. 61-63;
4. Platte-forme Google;